

**ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDA MUAMMO VA YECHIMLARNING
AHAMIYATI**

Ataboyeva Muyassar Baxromovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Chirchiq filiali, Ijtimoiy fanlar va
xorijiy tillar kafedrası Chirchiq davlat pedagogika universiteti
mustaqil izlanuvchisi,
muyassarataboyeva2@gmail.com

Mo'minova Parizod Davron qizi

Toshkent tibbiyot universiteti Chirchiq filiali Davolash
va pediatriya fakulteti talabasi
parizodmominova1122@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20080377>

Annotatsiya : Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanish jarayoni, unda uchrayotgan asosiy muammolar hamda ularni bartaraf etishning pedagogik va innovatsion yo'llari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar, raqamli texnologiyalarning o'rni, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi hamda kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim jarayonini integratsiyalash va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash orqali ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, pedagogik innovatsiya, kompetensiya, raqamli ta'lim, ta'lim sifati, pedagogik texnologiya, integrativ yondashuv.

Аннотация: В данной статье научно анализируется процесс развития современной системы образования, основные проблемы, возникающие в ней, а также педагогические и инновационные пути их решения. В ходе исследования были изучены факторы, влияющие на качество образования, роль цифровых технологий, профессиональная компетентность преподавателей, а также значение компетентностного подхода. Результаты показали, что внедрение современных педагогических технологий, интеграция образовательного процесса и обеспечение профессионального развития преподавателей позволяют значительно повысить эффективность образования.

Ключевые слова: современное образование, педагогическая инновация, компетенция, цифровое образование, качество образования, педагогическая технология, интегративный подход.

Abstract: This article provides a scientific analysis of the development process of the modern education system, the main problems arising within it, as well as pedagogical and innovative ways to address them. The study examines the

factors influencing the quality of education, the role of digital technologies, the professional competence of teachers, and the importance of the competency-based approach. The results show that the implementation of modern pedagogical technologies, the integration of the educational process, and ensuring the professional development of teachers significantly enhance the effectiveness of education.

Keywords: modern education, pedagogical innovation, competence, digital education, quality of education, pedagogical technology, integrative approach

Kirish

Hozirgi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda. Ilm-fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar ham tubdan o'zgarimoqda. Xususan, O'zbekiston ta'lim tizimida ham zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim berish, balki shaxsning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion faoliyat olib borish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ham sifatli ta'lim barqaror rivojlanishning asosiy sharti ekanligini tasdiqlaydi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak ingliz tili fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish .Ta'lim samaradorligiga erishishda ta'lim klasteri usullarini qo'llash ushbu soxa xodimlari faoliyatini yuksaltirishda yangicha yondashuvlarni joriy etish bugungi kun ta'lim tizimini yuksak salohiyatli, malakali pedagog kadrlarni yetkazib berish masalasi ta'lim klasterini to'g'ri yo'lga qo'yish kerakligini taqozo etmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan jiddiy islohotlar mazkur tizimni tubdan takkomillashtirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayorlashning maqsadli yo'nalishlarini aniqlash ayniqsa pedagog kadrlarning kasbiy malakalarini va bilim saviyasini uzluksiz yuksaltirishni taqazo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil uchun mo'ljallangan eng muhim ustuvor vazifalari to'g'risidagi oliy majlisga murojatnomasida xam dolzarb vazifalar va masalar qatorida ilm fan ta'lim va ijtimoiy-iqtisodiy xayot munosabatlariga aloxida urg'u berilganligi bejiz emas. Madomiki, ta'lim tizimining markazida inson kapitali uni to'g'ri taqsimlash undan samarali foydalanish va maqsadli yo'naltirish turar ekan bunda barcha ta'lim turlari tizimini jamiyatning barcha manfaatdor tomonlari ta'lim jarayoning barcha sub'yektlari bilan yaxlitlikda bugungi kun talablari asosan tashkil etish xamda ta'limning to'liq uzluksizligiga erishish oldimizda turgan muxim vazifalardandir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi zamonaviy ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni aniqlash, ularning sabablarini ilmiy tahlil qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy-pedagogik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish; ta'lim jarayonini pedagogik kuzatish; qiyosiy va tizimli tahlil; umumlashtirish va xulosa chiqarish metodlari. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogika va ta'lim nazariyasi tamoyillariga asoslandi.

Tahlillar natijasida zamonaviy ta'lim tizimida quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

1. Ta'lim jarayonining an'anaviy usullarga tayanib qolishi Ko'plab ta'lim muassasalarida o'qitish jarayoni hali ham an'anaviy metodlarga asoslanadi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini to'liq rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

2. Raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining yetarli emasligi Raqamli vositalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq ayrim hollarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan.

3. O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish muammolari O'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini muntazam rivojlantirish zarur.

Aniqlangan muammolarni hal qilish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish Interaktiv metodlar, raqamli platformalar va masofaviy ta'lim vositalari ta'lim samaradorligini oshiradi. Kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish Ta'lim jarayonida o'quvchilarning amali ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarur. O'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish Malaka oshirish kurslari va pedagogik treninglar o'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlaydi. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish Elektron ta'lim resurslari va zamonaviy texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish zarur. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash va kompetensiyaviy yondashuvni qo'llash orqali ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirish natijasida intellektual salohiyatga ega, raqobatbardosh va zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullayeva Q. – Pedagogika nazariyasi – Toshkent, 2016.
2. Dewey J. – Experience and Education
3. Gardner H. – Intelligence Reframed
4. Ishmuhamedov R. – Innovatsion pedagogik texnologiyalar – Toshkent, 2018.
5. Muslimov N.A. – Kasbiy kompetentlik asoslari – Toshkent, 2019.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi – Toshkent, 2019.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori – Ta’lim tizimini rivojlantirishga oid hujjatlar – Toshkent, 2020.
8. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi – Ta’limga oid me’yoriy hujjatlar to‘plami – Toshkent, 2021.
9. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. – Pedagogik texnologiyalar – Toshkent: Fan, 2017.
10. Xoliqov A. – Ta’limda innovatsion yondashuvlar – Toshkent, 2021.
11. Xolmatov X.X. – Ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.
12. Yuldashev J.G‘. – Zamonaviy pedagogika – Toshkent, 2020.

